

Grupos Tutoriais na Educação Indígena: O Problema de Espaçamentos Vegetais

Morane Almeida de Oliveira
Instituto Federal do Acre
morane.oliveira@ifac.edu.br

Waldir José Gaspar
Universitário Belas Artes de São Paulo
gasparhome@terra.com.br

José Vicente de Souza Aguiar
Universidade do Estado do Amazonas
jvicente@uea.edu.br

Resumo

O objetivo deste artigo é discutir os resultados de uma experiência educacional realizada entre os dias 31 de julho a 05 de agosto de 2017 no XXIV Curso de Formação de Agente Agroflorestal Indígena do Acre, cujo projeto político pedagógico tem influências teóricas de Stenhouse (1975), Dewey (1979), Barrows (1986) e Rogers (1992), e que estabeleceram as bases conceituais para uma aprendizagem ativa, aprendizagem baseada em problemas (PBL) e de currículo dinâmico. O estudo procurou investigar algumas concepções sobre as metodologias ativas, e inicialmente, procuramos entender as aproximações e distanciamentos das metodologias ativas e tecnologias digitais e em seguida compreender os processos da PBL a partir de sua versão mais canônica estabelecida por grupos tutoriais. A pesquisa foi realizada com seis grupos tutoriais contendo entre três a seis componentes no Centro de Formação dos Povos da Floresta, localizado no município de Rio Branco. Utilizamos para coleta de dados, registros fotográficos, relatórios dos grupos e transcrição de gravações. Compreendemos que esta experiência educacional tenha contribuído para aprofundar os conceitos, conectando-os às novas informações através de experiências simuladas. Conclui-se que é necessário considerar o protagonismo dos grupos tutoriais na busca de soluções para o problema inicial.

Palavras-chave: Metodologias ativas; aprendizagem baseada em problemas; educação indígena.

Tutorial Groups in Indigenous Education: The Problem of Plant Spacing

Abstract

The purpose of this article is to discuss the results of an educational experience carried out between July 31st and August 5th, 2017 at the XXIV Indigenous Agroforestry Agent Training Course in Acre, its political-pedagogical project theory has influences from Stenhouse (1975), Dewey (1979), Barrows (1986) and Rogers (1992), who laid the conceptual foundations for active learning, problem-

based learning (PBL) and dynamic curriculum. The study sought to investigate some conceptions about active methodologies, and initially, sought to understand the similarities and differences between active methodologies and digital technologies and then understand PBL processes from its more canonical version established by tutoring groups. The research was carried out with six tutorial groups containing between three and six components in the Training Center of the Povos da Floresta (Peoples of the Forest), located in the city of Rio Branco. Data was collected through photographic records, group reports, and transcription of audio recordings. We understand that this educational experience has contributed to deepening the concepts, connecting them to new information through simulated experiences. It is concluded that it is necessary to consider tutoring groups as protagonists in the search for solutions to the initial problem.

Keywords: Active methodologies; problem-based learning; Indigenous education.

Introdução

Etimologicamente, o vocábulo metodologia vem de radicais gregos, composto do termo *méthodos*, advindo da junção de *meta*, que significa objetivo ou fim, e *hodos* com atributo de caminho, ou seja, é o caminho para se atingir um fim. Em seguida, “*logia*, que vem da palavra *logos*, que significa pensamento racional, discurso racional, conhecimento” (Chauí, 2000, p. 28). Dessa forma, metodologia é um estudo dos caminhos para se alcançar um determinado objetivo.

Para Minayo (2002) o conceito de metodologia depende da compreensão da realidade, e esta depende de teorias, crenças e representações. As teorias são mediadas por correntes de pensamentos que inevitavelmente, considerando uma linha histórica temporal poderá haver valorização de algumas em detrimento de outras. Mynayo (2002) explora o conceito de metodologia de forma holística e síncrona a partir de três acepções:

- como a discussão epistemológica sobre o ‘caminho do pensamento’ que o tema ou o objeto de investigação requer;
- como a apresentação adequada e justificada dos ‘métodos, das técnicas e dos instrumentos operativos’ que devam ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação;
- e como o que denominei ‘criatividade do pesquisador’, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais, ou qualquer outro tipo específico de indagação científica. (Minayo, 2002, p. 10).

No conceito anterior há significativa presença do ator principal no palco da ciência (o pesquisador), elaborador de seu próprio roteiro (os processos e métodos), atento para que seu desempenho (expresso por sua criatividade) seja impecável (a cientificidade) e criativa (a identidade do ator). No âmbito escolar, o professor poderá assumir a significância do papel do pesquisador quando utiliza de suas metodologias de ensino.

Neste sentido as distinções entre método, metodologia científica e método de ensino são tênues, as suas definições, significados e intenções mantêm reciprocidade sobre determinadas correntes filosóficas e epistemológicas. Sob esta ótica, a metodologia é responsável por discutir

criticamente os diversos tipos de métodos, que orienta a partir de um arcabouço teórico o trabalho de investigação da realidade, ou ainda, de outra forma, a metodologia é a teoria epistêmica e filosófica do método.

Por sua vez, uma metodologia de ensino somente pode ser compreendida, então, a partir da funcionalidade das concepções globais de uma determinada ciência, descritas nos seus métodos de investigação nos ambientes de ensino. Materializa-se pela execução dos métodos de ensino a partir de suas concepções teóricas. Apesar de manterem uma aproximação, as distinções entre método científico e método de ensino devem ser esclarecidas: “O caminho que a inteligência percorre para aprender a realidade não é o mesmo que a inteligência percorre para apropriar-se daquilo que foi descoberto e sistematizado, Ambos, os resultados são o conteúdo do conhecimento, porém o primeiro refere-se à ciência, enquanto o segundo ao saber.” (Wachowicz, 1991, p. 21).

A caracterização da metodologia de ensino no seu sentido pedagógico-educacional trará para si as contribuições das Ciências da Educação, constituídas por áreas do conhecimento das ciências humanas e sociais, tais como a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia. Neste âmbito, destacam-se as diferentes abordagens de ensino e aprendizagem concebidas por critérios estabelecidos a partir do período histórico de sua idealização e das demandas da sociedade na qual estavam inseridas.

A abordagem que nos interessa está relacionada com a Proposta Político-Pedagógica e Curricular de Formação Profissional e Técnica Integrada à Educação Básica de Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AAFI) elaborada pela equipe técnica da Ong Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC) e Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais indígenas do Acre (AMAIAIC). A partir das premissas metodológicas da proposta, compreendendo as dimensões construtiva, criativa e transformadora propomos discutir os resultados de uma experiência educacional realizada no XXIV Curso de Formação de Agente Agroflorestal Indígena do Acre, influenciados por teóricos como Dewey (1979), Rogers (1992) e Barrows (1986), que estabeleceram as bases conceituais para uma aprendizagem ativa e aprendizagem baseada em problemas (PBL). Por conseguinte, a metodologia contida no projeto político pedagógicos do curso “compreende três aspectos importantes: apropriação construtiva, elaboração criativa e aplicação transformadora dos conhecimentos” (CPI-AC/AMAIA-AC, 2008, p. 24).

Na apropriação construtiva o estudante aciona o conhecimento e a ressignifica internamente, tomando-se como ponto de partida suas imagens mentais, que no contexto de nossa investigação aproxima-se da concepção dada por Gil Filho (2005, p. 53) enquanto representação simbólica que emerge a partir de uma “determinação primária da consciência da realidade”, ou seja, trata-se de uma “modelização simbólica dos objetos espaciais ... como conceito anterior os parâmetros da consciência mítica”. Neste sentido:

Numa construção primeira, a da cultura mítica, o sentido das formas espaciais é expresso dentro de um cosmos fechado. A fixidez e serenidade aparente das coisas, no mundo mítico, só são rompidas com o jogo da linguagem e seu processo de nomeação do mundo. Este processo inexorável de reconhecimento conceitual das formas do mundo se converte a uma unidade da imagem. ... À medida que uma imagem transcende os limites de si mesma, transforma-se em representação que, por sua vez, se converte na encarnação da imagem, sua presença e o próprio ato de se fazer

presente. Portanto, a representação é expressão concreta, quer por manifestação, quer por emanção de uma vontade incontida do aqui e agora, e não admite redução a nenhuma outra forma semelhante. A individuação da representação é expressa por meio de formas concretas mediadas pela linguagem. Como fenômenos sensíveis, as formas se revestem de sentido através de seu âmbito. Ou seja, considerando a realidade dividida em esferas fenomênicas presenciais e das representações. (Gil Filho, 2005, p. 53).

A elaboração criativa abrange o conhecimento moldado pelo aluno, alargando seu repertório de percepção da realidade de forma holística, capacitando-o a criar uma ligação entre as teorias e conceitos gerais da profissão por um lado e a experiência subjetiva no outro. A aplicação transformadora considera o emprego dos conhecimentos de forma colaborativa em ações que provoquem a construção da identidade coletiva e individual e reflexão dentro da profissão, promovendo a consciência, autonomia, a responsabilidade social e o protagonismo¹.

Destarte, elegemos as metodologias ativas, que como veremos, se aproximam, enquanto aporte teórico e metodológico, dos objetivos desta pesquisa, e que possibilitará realizar a integração entre as três dimensões (aspectos importantes) do curso para agentes agroflorestais indígenas.

Teorias de Aprendizagens Ativas

O movimento contrário ao protagonismo dos aprendizes foi discutido nos trabalhos de Dewey (1979). Ele nos oferece a acepção de uma dinâmica cíclica e combinatória na concepção de atividade e passividade no contexto educacional:

observando-se que encerra em si um elemento ativo e outro passivo, especialmente combinados. Em seu aspecto ativo, a experiência é *tentativa* — significação que se torna manifesta nos termos *experimento*, *experimentação* que lhe são associados. No aspecto passivo, ela é *sofrimento*, *passar* por alguma coisa. Quando experimentamos alguma coisa, agimos sobre ela, fazemos alguma coisa com ela; em seguida sofremos ou sentimos as consequências. (Dewey, 1979, p. 152).

Dewey (1979) sugere uma estrutura conceitual para a compreensão do fenômeno da aprendizagem. Este quadro conceitual tem o seu início, em uma análise de qual o tipo de estrutura da experiência pode induzir a aprendizagem. A análise não é baseada em estudos empíricos sistemáticos, mas poderia ser caracterizado como uma análise fenomenológica da experiência humana. A sugestão é que a aprendizagem requer uma estrutura reflexiva da experiência que combina elementos ativos e passivos com significado, em termos de compreender as consequências de uma ação.

¹ A palavra “protagonismo” tem origem no latim: *protos* quer dizer principal e *agonistes* significa lutador. Ser protagonista é ter papel de destaque num acontecimento, área ou situação. No campo da Educação, pode-se dizer que o conceito de protagonismo emergiu a partir das discussões propostas pelos escolanovistas. (Guizzo et al., 2019, p. 274).

De acordo com Dewey (1979), a própria estrutura da experiência é decisiva para a aprendizagem. A descrição de Dewey (1979) de como a experiência se transforma em aprendizado tem confluências como o conceito de “compreensão” na filosofia hermenêutica de Gadamer (1999). De acordo com ele, a compreensão é um movimento dialético entre as projeções individuais e as próprias coisas. Entendimento é movimento de ir e vir entre as projeções individuais e contrapondo-se a partir das próprias coisas:

Quem procura compreender está exposto a erros de opiniões prévias, as quais não se confirmam nas próprias coisas. Elaborar os projetos corretos e adequados às coisas, que como projetos são antecipações que apenas devem ser confirmadas "nas coisas", tal é a tarefa constante da compreensão (Gadamer, 1999, p. 402).

É relevante comparar o conceito de aprendizagem e conceito de compreensão de Dewey (1979) e Gadamer (1999), haja vista que o aprendizado pode ser visto como um processo contínuo e circular. Isto pode ser ilustrado pela abordagem exploratória concebida nos cursos de formação dos AAFI onde “a proposta de currículo baseia-se a partir de um modelo ... de investigação contínuo” (Oliveira, 2019, p. 47) cujos pressupostos foram influenciados pelo modelo de desenvolvimento curricular de Stenhouse (1975).

Os fundamentos responsáveis pela construção do papel de um “professor-investigador” de Dewey (1999) foi mais aprofundado por Stenhouse (1975, p. 141, tradução nossa) que reconhecia nos professores a capacidade intrínseca de investigação: “os professores levantam hipóteses que eles mesmos testam ao investigarem as situações em que trabalham”, considerando que “a investigação e o desenvolvimento curriculares devem pertencer aos professores” (Stenhouse (1975, p. 142). Esta atitude investigativa é entendida como “uma predisposição para examinar a sua própria prática de uma forma crítica e sistemática” (Stenhouse, 1975, p. 156).

O contínuo, na acepção de Stenhouse (1975) é uma busca pela compreensão das coisas, condição peculiar para os seres humanos, é a experiência geradora de significados, configurando como sinais essenciais para condição humana. Equivalentemente, Gadamer (1999, p. 452) refere-se a esse processo circular do conhecimento na perspectiva existencial do humano: “Aquele que não tem um horizonte é um homem que não vê suficientemente longe e que, por conseguinte, supervaloriza o que lhe está mais próximo. Pelo contrário, ter horizontes significa não estar limitado ao que há de mais próximo, mas poder ver para além disso”. Dessa forma, “ter um horizonte” é concebida como uma maneira de experienciar o significado quando incorporado a um determinado contexto, possibilitando o compreender.

Por outro lado, o lugar onde ocorre a atividade de aprendizagem precisa ser teorizado em sua relação com a sociedade como um todo. Do ponto de vista da sociedade, a escola é o lugar onde os alunos se tornam sistematicamente engajados em práticas histórico-culturais e onde os alunos entram em contato para conhecer e estar *nesta* sociedade *neste* momento histórico (Vigotski, 2001). A escola é o lugar sistêmico onde a continuidade cultural é exposta. Mas não é assim que a continuidade cultural e sua transformação ocorreram originalmente.

A educação, como todas as outras atividades culturais, surgiu no decorrer de uma crescente divisão do trabalho (Durkheim, 2004; Weber, 2009). Nas primeiras formas de uma sociedade, a

educação das crianças e sua preparação para uma contribuição à vida coletiva ocorrem na família e na comunidade - muito parecido com o planejamento e execução do artesanato indígena, a construções de barcos e estruturas de alvenaria e madeira, a implantação de sistemas agroflorestais como a produção de mudas, coleta de sementes, plantio de mudas, plantio de sementes, construção de viveiros e sementeiras, e assim por diante, residiam dentro da unidade familiar. Nesse contexto, o propósito da atividade escolar é a reprodução de práticas culturais (conhecimento) específicas da sociedade.

Uma aprendizagem nos moldes citados anteriormente caracteriza-se por um método de ensino que envolve os alunos em fazer as coisas e pensar sobre as coisas que eles estão fazendo. Este movimento, como visto anteriormente, foi fundado no progressismo e pragmatismo de Dewey (1979). Atualmente essa concepção de aprendizagem assume várias nomenclaturas. No Brasil é conhecida por “escola ativa/escola nova” (Libâneo, 1982), por “educação progressiva” (Dewey, 1979), “pedagogia aberta” (Rogers, 1994), “construtivismo cognitivista” (Piaget, 1999) e “construtivismo sociointeracionista” (Vigotski, 1991). Embora existam pequenas diferenças conceituais, todas elas têm um objetivo em comum: buscam uma pedagogia voltada à aprendizagem do aluno de forma significativa, na qual se espera desenvolver habilidades de pensamento críticas e criativas, diferente de metodologias transmitidas pelo professor, de forma expositiva, em processo de respostas prontas e acabadas.

Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais

A aprendizagem ativa tem um impacto notável sobre o pensamento e a memória. Dewey (1979), um dos primeiros defensores de conceitos de aprendizagem ativa, descobriu que estudantes não podem alcançar progressos cognitivos sem pensar ativamente. Ao longo do tempo, o processo de fazer e pensar se entrelaçam naturalmente e são mais facilmente fixados na mente.

O processo de pensamento, alimentado através de uma atividade significativa, transforma e fortalece as redes no cérebro, permitindo aos alunos a construção de novos entendimentos. Posteriormente, fortes redes neurais recarregam e organizam a memória, num processo contínuo de armazenamento e recuperação de informações.

Para ilustrar a variedade de contextos relacionados com a aprendizagem e memória, Edgar Dale (Schneiders, 2018) desenvolveu o Cone de Experiência. Ele afirma que duas semanas após a exposição a novas informações, lembramos uma porcentagem relativa daquilo que foi supostamente armazenado, dependendo do modo que aconteceram nossas experiências (tabela 1). Um estudante pode ver ou ouvir informações sem ser ativamente engajado em pensar sobre aquelas, ou então, usá-las de alguma forma significativa.

De forma complementar, em um processo de aprendizagem, quando os outros nos apresentam informações (ouvimos), podemos recebê-las passivamente. Por exemplo, nossos pensamentos podem estar vagando de forma distraída e descompromissada quando estamos a ler um livro. Por outro lado, os alunos que assumem papéis de forma envolvente, explicando e fazendo, onde a intencionalidade do ensino interativo é enfática, a empreitada requer não só o envolvimento ativo, mas também o pensamento ativo.

Tabela 1
Cone da Experiência

Formas de aprender	Percentual do que lembramos após duas semanas
O que lemos	10
O que ouvimos	20
O que vemos	30
O que vemos e ouvimos	50
O que explicamos	70
O que fazemos e explicamos	90

Fonte. Adaptado de Schneiders (2018).

Por conseguinte, um conceito é tomado com mais profundidade pela memória com base em níveis mais profundos de processamento cognitivo. O envolvimento ativo é ainda mais significativo quando os alunos sentem uma conexão entre o que fazem na escola e aquilo que fazem em suas vidas fora da escola. Em outras palavras, a aprendizagem é melhor realizada quando é integrada, e não isolada da vida real.

Muitos autores não fazem distinções entre o conceito de “aprendizagem ativa” e “metodologias ativas”. Por uma preocupação didática faremos uso com mais frequência da segunda terminologia. Afinal, uma teoria de aprendizagem para existir é precedida por uma metodologia que se constitui de suas intencionalidades por onde são constituídos os seus métodos.

Além dos benefícios cognitivos, as metodologias ativas melhoram a retenção de novas informações, reforçando conhecimentos e habilidades importantes, e melhoram os níveis de compreensão para que o material aprendido possa ser transferido para novas situações; oferece oportunidades para praticar habilidades interpessoais importantes, como colaboração, comunicação e trabalho em equipe; aumenta a autoestima através de atividades e interações; ajuda a desenvolver habilidades de raciocínio mais elevadas, tais como análise, avaliação, reflexão e síntese; acomoda uma variedade de estilos de aprendizagem e preferências pessoais e cria um senso de comunidade em salas de aula.

Na tentativa de uma conceituação sobre metodologias ativas recorreremos à Berbel (2011, p. 29) afirmando que “[...] baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando [...] condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos”. Na concepção de Moran (2018, p. 4) são “[...] diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem, que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas”. As metodologias ativas são muito citadas atualmente em artigos científicos, defendida como promissora abordagem metodológica de aprendizagem, numa tentativa de acompanhar as mudanças impostas pelas demandas da quarta revolução industrial. (Rück & Vosgerau, 2017; Araújo, 2011).

A primeira revolução industrial surgiu na década de 1780 com a força a vapor, tornando os humanos mais produtivos. Então, na década de 1870, a segunda revolução industrial surgiu com o desenvolvimento da produção em massa e da energia elétrica. A terceira revolução industrial surgiu com o desenvolvimento de tecnologias da informação e eletrônicos, que permitiram uma

produção mais eficiente. Agora estamos em uma nova fase em que a fusão de várias tecnologias não está apenas automatizando a produção, mas também o conhecimento (Schwab, 2017).

Ao pensar em tecnologia e sociedade, há uma tendência natural de insuflar o futuro e renunciar o passado. Como muitas outras áreas da vida, muitas vezes é mais atraente antecipar o que está prestes a acontecer com a tecnologia do que tentar entender o que já aconteceu.

Neste sentido apresentaremos um breve panorama das tecnologias analógicas e as digitais. segundo Altoé e Silva (2005) estes dois tipos de tecnologias estão situados no século XX, porém, a história da educação e da tecnologia é bem mais antiga.

Nos últimos cinco mil anos, mais ou menos, várias tecnologias estiveram intimamente ligadas ao desenvolvimento do pensamento e das reformas educacionais. O aparecimento do ábaco da Mesopotâmia por volta de 2700 a.C. serve para nos lembrar da longa história da tecnologia educacional. De fato, os artefatos e práticas tecnológicas desempenharam parte integrante das formas de educação e aprendizado marcados notadamente pelos gregos do século V a.C., pelos estudiosos medievais e pelos reformadores sociais dos séculos XVIII e XIX. Do ábaco ao quadro-negro e da palavra escrita ao livro didático, diferentes tecnologias têm desempenhado um papel fundamental no apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento do conhecimento ao longo de milhares de anos (Manacorda, 2006; Mariano, 2012).

As tecnologias abrangem recursos como quadros (branco e negro), giz, caneta para quadro branco, caneta *laser*, projetores (*slide*, opaco, retro), computador e acessórios, alto-falantes, cartazes, mapas, tabelas, blocos lógicos, *softwares* didáticos, livros didáticos entre outros. Não necessariamente estes recursos, em sua concepção, foram concebidos para fins educacionais, porém, todas essas tecnologias tiveram uma influência significativa sobre a natureza das configurações e práticas educacionais, e todas foram acompanhadas de promessas substanciais de mudança e transformação educacional.

A tecnologia educacional do século XX talvez possa fornecer com mais clareza termos comparativos mais úteis sobre o uso das tecnologias digitais contemporâneas. O século XX foi um período de intenso desenvolvimento tecnológico - desde o surgimento de tecnologias audiovisuais como o rádio e a televisão até os primeiros computadores digitais e as primeiras conexões via internet pelo globo. Em contrapartida, todas essas tecnologias que se tornaram partes integrais da sociedade do século XX, seu uso na educação por muitas vezes não é satisfatório e incompreendido.

Muitos pesquisadores apostam nas metodologias ativas, porém, não devemos confundir metodologias ativas com tecnologias digitais. A própria definição de tecnologia é contraditória. Analogamente, o que entendemos por tecnologias educacionais? Como se entrelaçam as metodologias ativas com tecnologias digitais? De acordo com Kenski (2012, p. 22) “[...] a expressão ‘tecnologia’ diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações”.

A partir deste contexto histórico, percebemos que muitas metodologias de aprendizagem têm perdurado por décadas, e mesmo assumindo nomenclaturas diversas, nunca perdem a intencionalidade e seus princípios pedagógicos. Elas vão se incorporando aos aparatos tecnológicos disponíveis ao longo da cronologia das invenções e criações humanas.

Dentro desta concepção, as tecnologias, em destaque a aquelas que irão contribuir para a aprendizagem, podem ser mediadas com o uso e não uso de tecnologias digitais. Em um estudo realizado por Rrück e Vosgerau (2017, p.1) que tiveram como objetivo “ analisar os desafios da aplicação dos princípios da aprendizagem ativa relatados em artigos científicos, catalogados em bases internacionais”, verificaram que dentre os 16 artigos escolhidos de forma criteriosa, sete publicações utilizaram metodologias ativas sem o uso de “dispositivos eletrônicos ou artefatos digitais”, inclusive aprendizagem baseada em problemas (PBL). Dentre aquelas que fizeram uso de tecnologias digitais, nove ao todo, tiveram como principais abordagens: técnicas de brainstorming, aprendizagem por problemas, aprendizagem cooperativa e aprendizagem de investigação. Estes estudos corroboram a pesquisa de Ferrarini et al. (2019), cujos principais resultados:

apontam para a existência de metodologias ativas nos séculos XIX e XX antes mesmo da criação das tecnologias digitais, por isso, não podem ser confundidas; o uso de tecnologias digitais não implica necessariamente a aplicação de metodologias ativas; e tecnologias digitais potencializam as metodologias, sejam ativas ou não. (Ferrarini et al., 2019, p. 1)

Analisando as origens de algumas abordagens que fazem uso de metodologias ativas percebemos que tais inserções aconteceram muito antes das tecnologias digitais se estabelecerem em contextos educacionais, indicando a utilização de aparatos tecnológicos disponíveis que estavam ao alcance dos seus protagonistas naquele determinado espaço e tempo (Ferrarini et al., 2019, p. 13).

Nosso estudo irá se consolidar nas metodologias ativas a partir da abordagem de aprendizagem baseada em problemas (PBL), sem necessariamente fazermos uso das tecnologias digitais. A escolha desta concepção de aprendizagem se justifica por ser uma abordagem que se alinha com a metodologia da Escola do Centro de Formação dos Povos da Floresta (CFPF) e pelo conjunto de recursos disponíveis e viáveis utilizados de forma tal que os objetivos da atividade proposta pudessem apresentar resultados satisfatórios.

Aprendizagem Baseada em Problemas e Grupos Tutoriais

Embora a aprendizagem baseada em problemas tenha sido concebida na América do Norte a partir da década de 60, em contextos de ensino superior de cursos de medicina, agora, no século XXI, seu uso tem se moldado com sucesso em outros níveis e modalidades de ensino, e na formação de profissionais de diversas áreas em todo o globo. Segundo Souza e Dourado (2015), a Aprendizagem Baseada em Problemas:

é um método centrado na aprendizagem, que tem por base a investigação para a resolução de problemas contextualizados e que envolve os conhecimentos prévios dos alunos, facilitando o desenvolvimento das competências necessárias ao

trabalho profissional; desenvolve a capacidade crítica na análise dos problemas e na construção das soluções; desenvolve a habilidade de saber avaliar as fontes necessárias utilizadas na investigação, bem como estimula o trabalho cooperativo em grupo. (Souza & Dourado, 2015, p. 186).

A base do PBL consiste na criação de problemas da vida real para que os alunos possam trabalhar em pequenas equipes denominados por Barrows (1986) de grupos tutoriais. Um tutorial PBL consiste em pequenos grupos construídos por pressupostos da aprendizagem colaborativa autodirigida. Idealmente, o tamanho do grupo é limitado entre 6 a 12 estudantes, além de um tutor (Cerqueira et al., 2016; Souza & Dourado, 2015; Ferrarini et al., 2019). O termo “tutor” é usado em vez de professor, cujo papel é facilitar o processo de aprendizagem. O foco do tutorial é para envolver os alunos em um processo de autoaprendizagem que irá ajudá-los construir os conceitos utilizando uma situação problemática.

Barrows (1986) foi um dos primeiros especialistas PBL em fornecer orientações sobre os conceitos educacionais de PBL. Ele escreveu extensivamente sobre as atitudes, as crenças, as características e ações que um professor precisa para ter sucesso como tutor de PBL. Enfatizou que os tutores PBL exigem uma mistura de técnicas humanísticas necessárias para inspirar os alunos a colher os benefícios da investigação e resolução de problemas, autonomia de aprendizagem, habilidades de aprendizagem autodirigida, comunicação, trabalho em equipe, habilidades sociais e de aprendizagem ao longo da vida (Souza & Dourado, 2015).

As etapas para concepção de uma PBL variam de acordo com os autores e dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados. Dessa forma não existe uma padronização relativo aos passos a serem seguidos. Porém, podemos verificar que as etapas se harmonizam com a taxonomia da dimensão cognitiva de objetivos educacionais de Bloom et al. (1983), caracterizados hierarquicamente, das mais simples às mais complexas, em seis grandes classes: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.

De acordo com Ferrarini et al. (2019) existem 7 passos básicos para execução da PBL: 1) conhecimento do contexto do problema se apropriando de situações e ideias novas; 2) demarcação do problema a partir do contexto; 3) elaboração de hipóteses para o novo conhecimento observado; 4) assimilação de novos saberes a partir de um esquema de estudos; 5) socialização dos novos conhecimentos; 6) emprego dos novos saberes readaptado às novas hipóteses com o objetivo de aprimorar alternativas para soluções, construção e difusão do problema; 7) avaliação, abstração e análise sobre os caminhos traçados.

Na aprendizagem baseada em problemas (PBL) os alunos usam estímulos (gatilhos) em cenários relacionados ao problema para definir objetivos de aprendizagem. Posteriormente eles fazem estudos independentes, autodirigidos, antes de retornar ao grupo para discutir e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos (Lopes et al., 2019). Assim, PBL não é sobre a resolução de problemas por si só, mas sim ela usa problemas apropriados para aumentar o conhecimento e compreensão. O processo é claramente definido, e as diversas variações dos passos a seguir são equivalentes, independentemente do contexto.

A aprendizagem em grupo facilita não só a aquisição de conhecimentos, mas também vários outros atributos desejáveis, tais como habilidades de comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, a responsabilidade independente para a aprendizagem, partilha de informação e respeito pelos outros. PBL, portanto, pode ser pensada como um método de ensino realizado em pequenos grupos que combinam a aquisição de conhecimentos com o desenvolvimento de habilidades e atitudes coletivas.

No entanto, quando PBL é introduzido no currículo, várias outras questões de configurações e implementações curriculares precisam ser enfrentados. PBL é geralmente introduzida no contexto de um currículo definido e integração das ciências básicas e afins. Os tutoriais PBL são realizados de várias maneiras. Neste artigo, os exemplos se aproximam das premissas de Ferrarini et al. (2019), mas o seu formato de sete etapas pode ser alternativamente adaptado.

O período de tempo (número de sessões) que um grupo permanece junto com o outro e com os tutores individuais varia entre as instituições. Quanto mais interação grupal, maiores as possibilidades de desenvolvimento de uma boa dinâmica de grupo. Os estudantes elegem os protagonistas para cada cenário PBL e um “relator” para anotar ou gravar as discussões. Os papéis podem ser revezados para cada cenário. Anotações no quadro (negro ou branco) podem ser usados para realizar registros do processo. No início da sessão, dependendo do material apropriado para o estímulo o estudante poderá ser convidado a fazer parte integrante da trama envolvida. Para cada etapa, os alunos se apropriam do conteúdo dos problemas contendo cenários ou estímulos adequados e apropriados a cada tempo e espaço. Para concepções de cenários que podem ser organizados a partir de três categorias: a) experiências vividas: experiências corporais, sociais e emocionais; b) experiências simuladas: visitas dirigidas, contação de histórias, apresentação de vídeos, reportagens, teatro; c) experiências em meios digitais: Fotografias, ilustrações, conteúdos da internet, *webquest*, *blog*, *email*. Dentre os papéis a serem assumidos pelo grupo tutorial podemos destacar as atribuições do relator, tutor, líder e demais membros, conforme descrito na tabela 2.

Tabela 2
Atribuições dos Grupos Tutoriais

Participantes	Atribuições
Relator	<ul style="list-style-type: none"> • Registrar as ideias da equipe no quadro branco para que as informações possam ser compartilhadas. • Trabalhar tanto verbalmente quanto visualmente no quadro branco e convidar outros membros da equipe para fazer anotações sobre outros pontos de vista.
Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivar um clima de aprendizado acolhedor e desafiador; • Ouvir com muita atenção e ativamente para que os alunos estão dizendo e observar a aprendizagem; • Quando necessário, realizar intervenções no processo com base na escuta e de observação;
Líder	<ul style="list-style-type: none"> • Fazer perguntas que estimulem o pensamento crítico e criativo. • Incentivar a participação de todos os membros da equipe; • Facilitar a equipe para fazer e trabalhar dentro das regras básicas acordadas; • Incentivar a discussão de diferentes pontos de vista.
Demais membros	<ul style="list-style-type: none"> • Seguir os passos sequenciais do processo; • Participar das discussões, ouvir e respeitar as contribuições dos outros participantes; • Fazer perguntas abertas e compartilhar as informações com outros.

Fonte. Adaptado de Kubrusly (2018) e Lopes et al. (2019).

O papel do tutor é o de facilitar o processo (ajudando o líder a manter a dinâmica de grupo e movimentar o grupo através da tarefa) e garantir que o grupo alcance objetivos de aprendizagem adequadas. O tutor poderá tomar um papel mais ativo nas fases finais do processo para garantir que todos os alunos tenham feito o trabalho adequado e para ajudar o líder a sugerir um formato adequado para os membros do grupo. O tutor deve incentivar os alunos a verificar a sua compreensão do material. Ele (ou ela) pode fazer isso, incentivando os alunos a fazer perguntas abertas e pedir uns aos outros para explicar conceitos com suas próprias palavras, ou pelo uso de desenhos e diagramas.

Aplicação da Proposta PBL

A aplicação da metodologia ativa com foco na aprendizagem baseada em projetos foi realizada no Centro de Formação dos Povos da Floresta (CFPF) da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), localizada numa área rural de 31 hectares a 12 km do centro de Rio Branco com participação de 26 estudantes indígenas e colaboração de 3 técnicos educacionais do CFPF.

Fonte/ Fequis, Silva e Gavazzi (2015).

Figura 1. Localização do CFPF na Amazônia.

A proposta de abordagem de conteúdos e temas foram discutidas na semana antecedente ao módulo da disciplina de matemática, com participação do coordenador do curso e da assessora técnica 1, onde foram pontuadas as possibilidades de interdisciplinaridade e interculturalidade, assim como, foi informado o perfil do grupo de estudantes indígenas.

Após exposição de um panorama que resgatasse as especificidades desta etapa de formação, em consequente, foram planejadas as aulas de matemática. Priorizando valorizar as maneiras próprias utilizadas pelos AAFI para resolução de situações problemas, visando futuramente propor intervenções que priorizem alavancar o nível cognitivo sobre os conhecimentos matemáticos. A partir desses ajustes no currículo, foi definido o objetivo relacionado à matemática utilizando-se configurações retangulares, quadradas e triangulares para a definição do espaçamento entre plantas.

Num primeiro momento fizemos as apresentações, observando e anotando os perfis de novatos e veteranos dentre os participantes. Destacando os objetivos para o módulo ensino de matemática, detalhando os espaços laborais e tarefas práticas e teóricas a serem realizadas durante um período de cinco dias. Iniciamos a aula analisando o croqui do SAF Castanheira² (figura 2), idealizado pelo assessor técnico 2, que será utilizada para fazer comparações entre as quantidades de espécies medidas e imaginadas a serem definidas posteriormente neste estudo.

² O SAF Castanheira era anteriormente uma área degradada pela ação do homem que a partir da intervenção dos técnicos da CPI-AC e estudantes indígenas transformaram o local em um modelo de estudos demonstrativos (equivalentes aos sistemas agroflorestais implantados nas aldeias indígenas do estado do Acre). A filosofia dos Sistemas Agroflorestais é manter a floresta preservada misturando variadas espécies vegetais com uso de técnicas e insumos sem uso de agrotóxicos e que valorizem a produção sustentável e agricultura familiar.

Fonte. Elaborado pelos autores.

Figura 2. Croqui do SAF Castanheira

Situado nas imediações do CFPF, distando cerca de 1 km da sala de aula, é um terreno plano que escolhemos para levantamento de banco de dados para construção de modelos matemáticos. Inicialmente, dividimos os componentes em 6 grupos tutoriais que, de posse de um bloco de anotações, foram encarregados de realizar *in loco* medições do terreno e contagem de determinadas mudas de espécies espalhadas de forma planejada no sistema agroflorestal (SAF) em questão.

Resultados e Discussões

Vejamos como foi realizada as medições e anotações por dois grupos tutoriais:

Grupo 1: Pertencemos à terra indígena Katukina Kaxinawá, do município de Feijó, na aldeia Pupunha... Então, vou falar sobre o trabalho de matemática do grupo 1 composto por seis pessoas e nós fizemos aqui a matemática que é... a média até aqui... é como... é que se diz? [expressando dúvida] ... Metragem... como é que é? Como é que se diz? O espaço de cada planta que nós pegamos foi uma do açaí e também de castanha... então o espaço que eu medi é tipo um retângulo... que foi de um lado da frente de 50 metros e do outro lado também medindo deu 50m... então cada passo de açaí medido foi de três passos cada um e a castanha 15 passos cada. Então está aqui o total da área realizada em nosso trabalho... que fizemos em uma aula de matemática... fazendo a biometria da medida da terra (Oliveira, 2017, p. 4)

As argumentações do relator do grupo tutorial demonstram o protagonismo dos participantes, eles já possuem alguns conhecimentos prévios sobre a tarefa, mas como estes conhecimentos se ajustam ao modelo matemático expressos pela comunidade científica e negociado entre eles? Esta etapa caracteriza-se por processos cognitivos próprios (Kubrusly et al., 2018; Lopes et al., 2019). E através deles que iremos dialogar sobre as aproximações do conceito sobre “distribuições de espécies vegetais em uma determinada área nos moldes dos sistemas agroflorestais – SAF”. Quais saberes matemáticos e interdisciplinares devem ser mobilizados? Logo adiante temos o relatório do grupo 2:

Grupo 2: Nosso grupo ficou responsável em medir os espaçamentos da manga e banana... mas iremos falar como fazer a contagem apenas da banana... E medimos também o tamanho do terreno em duas partes... uma deu 20 de largura e comprimento... a outra deu 20 de comprimento e 35 de largura... E dentro desse espaço pegou 45 pés de banana... o espaçamento de cada espécie para outra era de

5 m cada... 5 passos de uma planta de banana para outra... num espaçamento de 5 por 5. E nós fizemos esse levantamento e o grupo estava todo junto... cada um foi fazendo seu trabalho... foi medido... e contando... e o nosso grupo foi bem organizado... trabalhamos juntos... então esse é o nosso levantamento das espécies... muito obrigado... (Oliveira, 2017, p. 5)

Embora tenha realizado seu relatório no mesmo cenário do grupo 1, as ideias sobre determinado conceito encontram-se incipientes e, ou seja, situados entre as etapas (1) e (3) e (5) descritas por Ferrarini et al. (2019). Mais adiante iremos tentar realizar um esquema de estudos a partir de representações gráficas, esboços e croquis, caracterizando a etapa (4) do processo.

De posse das anotações e observações com desenhos e croquis, retornamos para sala de aula, onde fizemos a comparação das anotações de cada grupo de trabalho, apresentada na tabela 3.

Tabela 3

Quantidade Imaginada e Quantidade Medida de Mudanças de Castanheiras

Grupo tutorial	Quantidade imaginada	Quantidade medida
1	18	23
2	15	24
3	10	28
4	12	26
5	13	20

Fonte. Elaborado pelo relator.

Neste relatório, descrito de forma resumida na tabela 3, a “quantidade imaginada” mostra os resultados de uma consulta aos grupos tutoriais que foram perguntados, com o uso do croqui (figura 2) sobre quais quantidades de mudas de castanheira poderiam caber no SAF Castanheira, caracterizando uma estratégia metacognitiva conhecida como estimativa. A quantidade medida foi aquela registrada após a experiência vivenciada.

Nesta etapa, começamos o dia fazendo uma recapitulação da aula anterior, e após as indagações do tutor, descritas a seguir, desenhamos um esboço do terreno no piso da sala de aula para melhores detalhamentos:

Então... apesar de tudo... vocês notaram que o espaçamento está adequado. Pelo relato de vocês o espaçamento foi obedecido... supostamente vocês realizarem a distribuição de espécies no SAF, tentaram obedecer às linhas divisórias do terreno e o correto espaçamento, não realizando cálculos matemáticos ou croquis. Em toda área... a castanheira está presente... caracterizando o bom uso do espaço... Porém se pudessemos realizar um planejamento mais detalhado... o espaçamento entre as castanheiras seria minuciosamente mais aproveitado, isto faremos a partir de um modelo matemático a ser esboçado em sala de aula, utilizando croquis e operações matemáticas... OK! Agora vamos verificar aqui uma maneira de encontrar esses valores sem precisar está contando um a um... como nós fizemos nas medições na visita ao SAF... Bem... para distribuir as espécies ao longo da área total do sistema agroflorestal castanheira [com aproximadamente 900 metros quadrados] ... como nós iremos fazer? (Oliveira, 2017, p. 11)

Com o auxílio de um croqui (idêntico ao apresentado na figura 2) dimensionado no piso da sala de aula, cujo esboço aproxima-se da figura geométrica denominada trapézio, utilizamos a escala “lado do piso quadrado está para 10 metros”.

Na etapa seguinte iremos discutir a fase (4) da PBL, onde temos o propósito de aprofundar os conceitos, conectando-os às novas informações através de experiências simuladas, realizadas a partir dos princípios básicos das construções geométricas, conectando aos conceitos de ângulos, paralelismo e perpendicularismo. Os materiais necessários para esta atividade foram gravetos de bambu confeccionados pelos participantes, trena e barbante. Possibilitando aos grupos tutoriais a percepção sobre o significado dos pontos onde cruzam as linhas construídas (pontos que correspondem ao local onde estariam os berçários das mudas no modelo real), se apropriando de alguns conceitos geométricos e de técnicas de distribuição de mudas em SAF.

Inicialmente utilizando a ideia matemática de perpendicularismo ou de retas paralelas de Tales de Mileto, construímos um retângulo de 5m x 2,5m, dividindo cada lado em espaçamentos de 0,5 metros, com o auxílio da trena, como a seguir:

Fonte. Acervo dos autores.

Figura 3. Pontos de divisa do retângulo com espaçamentos de 0,5 metros.

Em seguida, os participantes realizaram os entrelaçamentos, e neste construto, surgem linhas paralelas e pontos de intersecção, compondo, por exemplo, malhas triangulares. Que foram construídas a partir dos vértices de retângulos cujos comprimento e largura estão na razão 1:2. Discutida anteriormente com exemplos, foi possível configurar triângulos equiláteros.

Fonte. Acervo dos autores.

Figura 4. Entrelaçamento dos triângulos.

Logo depois temos a transcrição do relator de uma componente de um determinado grupo tutorial, avaliando e analisando o processo de aprendizagem:

Pela parte da manhã, iniciamos a aula de matemática e fomos visitar o SAF Castanheira. Logo na sequência medimos o tamanho da área que estava plantada com as mudas de banana, castanha do Brasil, pupunha e andiroba. Estudamos o perímetro da área, fizemos conta de subtração, divisão. Teve uma dinâmica com os AAFIs, falando de quantas mudas estavam plantadas dentro do seu SAF. Na sequência, fizemos outra conta [...]. Depois fizemos um quadrado de 5×5 metros e um retângulo de 5×2,5 metros. Isso foi um pouco da nossa aula de matemática. (Oliveira, 2017, p. 11)

Ao finalizar a tarefa esperamos ter contribuído para resolver o problema inicial sobre “distribuições de espécies vegetais em uma determinada área nos moldes dos sistemas agroflorestais – SAF” utilizando espaços demonstrativos que simulam os espaços laborais dos AAFI contidos em suas aldeias, conectando o conceito abordado de forma colaborativa e ativa, contribuindo para o desenvolvimento de competências do ofício de agente agroflorestal indígena.

Considerações finais

Os problemas sempre mobilizaram e estimularam o pensamento e aprendizagem; eles energizam nossa atividade e concentram a nossa atenção. Quando os problemas experimentados são relevantes e importantes, as pessoas estão motivadas para direcionar suas energias para resolvê-los. É exatamente estas dimensões energizantes e indutoras que aguçam a curiosidade e formam a base e justificativa para o uso dos problemas no ensino e aprendizagem.

De acordo com Rogers (1992), a aprendizagem ocorre quando um dilema (situação problemática) surge na vida de um indivíduo, o que provoca um nível adequado de desequilíbrio que motiva o indivíduo a reorganizar seu pensamento. Este cenário inquietante motiva o indivíduo para esclarecer o seu pensamento, a fim de voltar ao equilíbrio.

Neste trabalho, tentamos investigar algumas concepções sobre as metodologias ativas, e inicialmente, procuramos entender as aproximações e distanciamentos das metodologias ativas e tecnologias digitais, na tentativa de discutir o problema de espaçamentos vegetais a partir de uma perspectiva reflexiva e crítica sobre estes dois conceitos, e contribuir com a escassa produção de artigos que conectam aqueles.

Fomos desafiados a realizar uma experiência educacional com indígenas, cuja proposta tem influências teóricas de Dewey (1979), Barrows (1986) e Rogers (1992), que estabeleceram as bases conceituais para uma aprendizagem mais significativa. Estas fontes foram norteadoras para que levássemos adiante o desenvolvimento da abordagem da aprendizagem baseada em problemas (PBL) na tentativa de transpor as dificuldades do conceito de “espaçamentos vegetais” no curso para agentes agroflorestais indígenas.

Referências

- Altoé, A., & Silva, H. da. (2005). O desenvolvimento histórico das novas tecnologias e seu emprego na educação. In A. Altoé, M. L. F. Costa, T. K. Teruya, (Ed.) *Educação e novas tecnologias* (pp. 13-25). Maringá: Eduem.
- Araújo, U. F. A. (2011). Quarta revolução educacional: A mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social. *ETD – Educação Temática Digital*, Campinas, 12, 31-48.
- Barrows, H. S. (1986) A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481-486.
- Berbel, N. A. N. (2011). As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, 32(1), 25-40.
- Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1983). *Taxonomia de objetivos educacionais*. Porto Alegre: Editora Globo.
- Cerqueira, R. J., Guimarães, L. M., & Noronha, J. L. (2016). Proposta de aplicação da metodologia PBL (aprendizagem baseada em problemas) em disciplina do curso de graduação em engenharia de produção da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). *International Journal on Active Learning*. Rio de Janeiro 1(1), 35-55.
- Chauí, M. (2000). *Convite à filosofia*. São Paulo: Editora Ática.
- CPI-AC/AMAAI-AC. (2008). *Proposta político-pedagógica e curricular de formação profissional e técnica integrada à educação básica de Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre*, AAFI. Rio Branco: CPI-AC/AMAAI-AC. No prelo.
- Dewey, J. (1979). *Democracia e educação: Introdução à filosofia da educação*. Tradução de godofredo rangel e anísio teixeira (4ª ed.). São Paulo: Ed. Nacional.
- Durkheim, É. (2004). *Da divisão do trabalho social* (2ª ed.). São Paulo: Martins Fontes.
- Fequis, B., Silva, J. F. M., & Gavazzi, R. (2015). Centro de Formação Povos da Floresta. *Comissão Pró-Índio do Acre*: Setor de Geoprocessamento.
- Ferrarini, R., Saheb, D., & Torres, P. L. (2019). Metodologias ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções. *Revista Educação em Questão*, Natal, 57(52), 1-30, e-15762.
- Gadamer, H. G. (1999). *Verdade e método*. Tradução de Flávio Paulo Meurer (3ª ed.) Petrópolis: Vozes.
- Gil Filho, S. F. (2005). Geografia cultural: Estrutura e primado das representações, In *espaço e cultura*, (pp. 19-20). Rio de Janeiro: UERJ, NEPEC.

- Guizzo, B. S., Balduzzi, L., & Lazzari, A. (2019). Protagonismo infantil: um estudo no contexto de instituições dedicadas à educação da primeira infância em Bolonha. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, 35(74), 271-28.
- Kenski, V. M. (2012). *Educação e tecnologias: Um novo ritmo da informação* (pp. 15-25) (8ª ed.) Campinas: Papirus.
- Kubrusly, M. et al. (2018). *Manejos em grupo tutorial aprendizagem baseada em problemas – ABP*. Fortaleza: EdUnichristus.
- Libâneo, J. C. (1982). Tendências pedagógicas na prática escolar. *Revista da Ande*, 6, 11-19.
- Lopes, R. M., Filho, M. V. S. & Alves N. G. (Eds.). (2019). *Aprendizagem baseada em problemas: Fundamentos para a aplicação no ensino médio e na formação de professores*. Rio de Janeiro: Publiki.
- Manacorda, M. A. (2006). *História da Educação: Da Antiguidade aos nossos dias* (12ª ed.). São Paulo: Cortez.
- Mariano, M. R. C. P. (2012). A educação da antiguidade aos nossos dias: Em busca de indícios da origem das avaliações. *REVEET - Revista tempos e espaços em educação. Sergipe*, 5(9), 61-76.
- Minayo, M. C. S. (2002). Entre vôos de águia e passos de elefante: caminhos da investigação na atualidade. In M. C. S. Minayo, & S. F. Deslandes, (Eds.) *Caminhos do Pensamento: Epistemologia e método* (pp. 8-17). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.
- Moran, J. (2018). Metodologias ativas para uma aprendizagem profunda. In J. Moran, & L. Bacich, (Eds.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso.
- Oliveira, M. A., Souza, E. M., & Silva, I. M. (2019). *Matemática básica no sudoeste da Amazônia: uma proposta para escolas indígenas*. Curitiba: Appris.
- Oliveira, M. A. (2017). Relatório do módulo de matemática: Ago. 2017. In Comissão Pró-Índio (Org.). *Curso de formação inicial e continuada a nível técnico para agentes agroflorestais indígenas: Ago. 2017*.
- Piaget, J. (1999). *Seis estudos de psicologia*. (Tradução Maria Alice Magalhães D'Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva) (24ª ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Rogers, C. (1994). *Liberdade para aprender nos anos oitenta*. São Paulo: Martins Fontes.
- Rogers, C. R. (1992). *Terapia centrada no cliente*. São Paulo: Martins Fontes.

- Rück, B. de F. N., & Vosgerau, D. S. R. (2017). Perspectivas da aprendizagem ativa no ensino fundamental: Uma revisão sistemática. In *Anais de Congresso Nacional de Educação 9*, Curitiba. São Paulo: Editora Universitária Champagnat.
<https://www2.unifap.br/rsmatos/files/2018/04/Aprendizagem-Ativa.pdf>
- Schneiders, L. A. (2018). *O método da sala de aula invertida (flipped classroom)*. Lajeado: Ed. da Univates.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Publishing Group.
- Souza, S. C.; Dourado, I. (2015). Aprendizagem baseada em problemas (abp): Um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. *HOLOS*, Natal, 31(5), 182-200.
- Stenhouse, L. (1975). *An introduction to curriculum research and development*. Heinemann.
- Vigotski, L. S. (1991). *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes.
- Vigotski, L. S. (2001). Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar In L. S. Vigotski, L. S. et al. (Eds.). *Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem* (8ª ed.). São Paulo: Ícone.
- Wachowicz, L. A. (1991). *O método dialético na didática* (2ª ed.). Campinas: Papirus.
- Weber, M. (2009). *Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva*. Universidade de Brasília.